

(PERAN DAN TANTANGAN GURU SEBAGAI PROFESI)

Yuli Saputera

Email: yulisaputera03@gmail.com

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Posisi dan peran guru dalam proses pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan pendidikan nasional yang penuh kontroversi dan tidak pernah selesai dari masa ke masa. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar secara sistematis dan berencana untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat di mana ia hidup. Dalam proses pendidikan, terdapat dua komponen utama, yaitu pendidik dan anak didik. Pendidik dalam proses pendidikan formal disebut guru. Tanpa guru, pendidikan akan berjalan timpang, karena guru merupakan orang kunci (key person) dalam proses pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh peranan guru dalam proses pelaksanaan pendidikan. Oleh sebab itu, guru harus selalu berkembang dan dikembangkan, agar perolehan subyek didik terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dapat maksimal. Tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya kepribadian subyek didik secara utuh lahir dan batin, fisik dan mental, jasmani dan rohani.

Guru sebagai profesi di bidang kependidikan memerlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Sebagai profesi, semestinya tidak semua orang dapat mengembannya. Agar guru tidak selalu tertinggal jaman, maka guru harus selalu mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya secara kontinyu. Jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan profesi guru adalah dari diri guru itu sendiri dan dari pihak lain yang bertanggung jawab atas pengembangan guru. Pengembangan diri banyak dilaksanakan oleh si guru itu sendiri, sementara pengembangan oleh pihak lain dirancang oleh personel atau lembaga di mana guru bekerja.

PENDAHULUAN

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki, keahlian dan keterampilan tersebut di dapatkan dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama sesuai dengan bidang profesinya. Sebelum dikatakan sebagai profesi seseorang harus memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dulu. Guru merupakan salah satu contoh yang bisa dikatakan sebagai profesi karena pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu yang ditempuh dengan pendidikan. Seorang guru dengan aktivitas profesinya diharuskan mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didiknya. Dalam mengemban tugasnya sebagai profesi guru dituntut harus mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dan berusaha agar peserta didik untuk mengamalkannya. Selain itu juga seorang guru dituntut harus bisa mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi. Melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik.

Profesi guru memiliki peran penting untuk sebuah bangsa sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih untuk merubah perilaku serta membentuk karakter dari peserta didik. Guru juga merupakan pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, tugas dan fungsi mengajar serta mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

PERAN GURU SEBAGAI SEBUAH PROFESI

Guru merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki, keahlian dan keterampilan tersebut di dapatkan dari satuan pendidikan yang dipilih. Sebelum dikatakan sebagai profesi seseorang guru harus memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dulu. Guru bisa dikatakan sebagai profesi karena pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang tentunya harus ditempuh dengan pendidikan. Seorang guru dengan profesinya diharapkan dapat menerapkan prinsip mengajar untuk melaksanakan tugasnya

secara profesional. Dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi guru dituntut harus mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dan berusaha agar peserta didik untuk mengamalkannya. Selain itu juga seorang guru dituntut harus bisa mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi. Melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang peran, hak, dan kewajiban guru, dikatakan bahwa Guru dan Dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Adapun menurut para ahli tentang peran, hak, dan kewajiban guru antara lain :

1. Menurut Hadari Nawawi

Guru adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah (kelas). Secara lebih khusus lagi, ia mengatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Artinya, guru tidak hanya memberi materi di depan kelas, tetapi juga harus aktif dan berjiwa kreatif dalam mengarahkan perkembangan murid.

2. Menurut Dr. Ahmad Tafsir

Guru (pendidik) ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik baik dari segi potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik. Tugas guru dalam pandangan islam ialah mendidik. Mendidik merupakan tugas yang amat luas. Sebagian dilakukan dengan cara mengajar, sebagian ada yang dilakukan dengan memberikan dorongan, memberi contoh (suri tauladan), menghukum, dan lain-lain.

GURU INDONESIA DAN TANTANGAN PROFESIONALISME

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau berada pada satu ruang kerja yang sama. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Profesionalisme guru diperlukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang memiliki peran penting untuk sebuah bangsa sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih untuk merubah perilaku serta membentuk karakter dari peserta didik. Guru juga merupakan pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, tugas dan fungsi mengajar serta mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

Seseorang dikatakan sebagai guru yang profesional tidak cukup hanya dengan mengetahui satu materi yang akan diajarkan saja, tetapi ia harus memiliki kepribadian guru dengan segala ciri dan tingkat kedewasaannya. Guru disebut sebagai tenaga profesional karena didalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar anak didik agar tahu beberapa hal tetapi ia juga memperhatikan beberapa keterampilan terutama sikap mental. Mendidik sikap mental seseorang yang dilakukan oleh seorang guru tidak cukup hanya mengajarkan suatu pengetahuan, akan tetapi pengetahuan itu diajarkan oleh guru sebagai teladan utamanya.

SIMPULAN

Simpulan dari semua pembahasan di atas yaitu Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki, keahlian dan keterampilan tersebut di dapatkan dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama sesuai dengan bidang profesinya. Sebelum dikatakan sebagai profesi seseorang harus memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan terlebih dulu. Guru merupakan salah satu contoh yang bisa dikatakan sebagai profesi karena pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu yang ditempuh dengan pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang peran, hak, dan kewajiban guru, dikatakan bahwa Guru dan Dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Profesionalisme guru diperlukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang memiliki peran penting untuk sebuah bangsa sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih untuk merubah perilaku serta membentuk karakter dari peserta didik. Guru juga merupakan pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki, tugas dan fungsi mengajar serta mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 197-206.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Sulaiman, U. (2013). *Profesionalisme Guru*.
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Deepublish.